

УДК 502.175:549.25/.29:556.5:627.157(476.2-21Гомель)
**ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМОВ Г.
ГОМЕЛЯ (БЕЛАРУСЬ) В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЖИМА**

**МАКАРЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
ПЫРХ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА**

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, г. Гомель,
Республика Беларусь

МАКАРЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика
Беларусь

Аннотация: В статье рассматривается влияние антропогенных и природных факторов на водные объекты. Установлено, что в водных экосистемах г. Гомеля и прилегающих территорий распределение меди и свинца обусловлено антропогенной нагрузкой: минимальные показатели зафиксированы в водоемах и водотоках, характеризующихся удаленностью от городских кварталов и промышленных предприятий. Установлено увеличение концентрации свинца в 1,18–2,56 раза в 2022 г. в сравнении с 2021 г. в донных отложениях водных экосистем, за исключением старицы р. Сож и оз. Малое. При оценке содержания меди установлено, что в 5 из 11 изученных водных экосистем фоновые значения в норме; в остальных 6 водоемах зафиксировано повышенное содержание изучаемого металла. Самые высокие показатели превышения концентрации характерны для озер Дедно и Малое, в то время как в оз. Любенское загрязнение незначительно. Комплексный мониторинг поведения данных токсикантов позволяет прогнозировать экологическую обстановку и контролировать качество водных ресурсов.

Ключевые слова: пресноводные водоемы, водотоки, тяжелые металлы, донные отложения, спектральные методы, загрязнение, окружающая среда, свинец, медь, антропогенная нагрузка.

Донные отложения являются основным буфером, важнейшим депонирующим звеном для поступающего в водные объекты вещества, интегрирующим в своем составе геохимические особенности самих водных объектов, их водосборных площадей, а также влияние техногенных сбросов.

Буферной особенностью донных отложений является их способность, в зависимости от условий, сложившихся в водоеме, служить либо источником поступления химических соединений в толщу воды, либо их аккумулятором [1,2]. Донные отложения обладают высокой накопительной способностью тяжелых металлов и других токсикантов, однако в зависимости от изменения физико-химических условий существования водных экосистем, аккумулирующая способность также изменяется. Из донных отложений тяжелые металлы могут переходить в другие источники поступления. Учитывая, что донные отложения накапливают соединения тяжелых металлов, являются опасными загрязнителями, их состав может рассматриваться не только как показатель качества водной среды, но и как источник вторичного загрязнения при изменениях физико-химических параметров среды. Взвешенные частицы и донные отложения в водных экосистемах – очень сложная сорбционная система, поскольку включает в себя большое количество минеральных и органических соединений, способных сорбировать ионы и соединения тяжелых металлов.

Целью работы явилось изучение влияния поверхностного стока с водосборной территории на содержание тяжелых металлов в донных отложениях водоемов г. Гомеля (Беларусь).

В качестве объекта исследования были выбраны донные отложения водных экосистем г. Гомеля и прилегающих территорий, а также р. Сож. Выбранные водоемы характеризуются близкими физико-географическими условиями (географическое положение, климат, почвы, геологическое строение, растительность), но с существенным различием в степени и специфике хозяйственного освоения и техногенной нагрузки. Изучаемые водоемы отличаются различным гидрологическим режимом. Все без исключения городские водоемы и водоемы пригородной зоны используются для рыбной ловли, отчасти полива и купания.

Для отбора проб донных отложений использовались различные дночерпатели. Донные отложения отбирались по стандартной методике [3]. Отобранные образцы высушивались до воздушно-сухого состояния. Ситовым методом выделялась фракция менее 1 мм, затем пробы озолялись при 450 °С. Содержание тяжелых металлов в золе донных отложений определяли методом ISP масс-спектрометрии, на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой Elan DRCe (Perkin Elmer), на базе лаборатории радиоэкологии «Института радиобиологии НАН Беларуси». Полученные данные обработаны статистически в программе Microsoft Excel, проведен парный двухвыборочный t-тест для средних.

В настоящее время, когда контроль за выбросами предприятий в Республике Беларусь многократно усилился и большинство водоемов не принимают сточные воды предприятий. Стоки промышленных предприятий идут на очистные сооружения КПУП «Водоканал», где проходят ступенчатую очистку и сбрасывают очищенную воду в небольшую реку, значительно ниже черты города. Основными путями поступления загрязнителей в водоемы г. Гомеля являются поверхностные стоки с прилегающих к водоему территорий, а также газопылевые частицы, оседающие на водную гладь. По данным Гомельского гидрометеорологического центра в 2022 году уровень паводковых вод был в 2,39 раза выше нормы (637 см при норме 269 см) и паводковые воды длительное время находились на водосборной территории. Загрязнители, в том числе и тяжелые металлы, значительный промежуток времени накапливающиеся в почвенных экосистемах водосборной территории, перешли в паводковые воды и далее – в водные экосистемы изучаемой территории. И как следствие, содержание большинства тяжелых металлов в донных отложениях изучаемых водоемах увеличилось.

Концентрация свинца в 2022 г. в сравнении с 2021 г. в донных отложениях водных экосистем, за исключением Старицы р. Сож и оз. Малое, увеличилась в (1,18–2,56) раза (рисунок 1).

Рисунок 1 – Содержание свинца в донных отложениях водоемов г. Гомеля и прилегающих территорий

Максимальная концентрация соединений свинца как в 2021 г., так и в 2022 годах отмечена в донных отложениях оз. У-образное, испытывающего значительную антропогенную нагрузку. В водоем поступают стоки с автостоянки, расположенной рядом с обрывистым берегом озера, с территории крупного рыночного комплекса. Близко к берегу оз. У-образное проходят крупные автомобильные дороги города. Высокий уровень содержания соединений свинца характерен для отложений оз. Дедно и участка р. Сож ниже черты города. Оз. Дедно контактирует через земляную дамбу с бывшим отстойником сточных вод некоторых предприятий г. Гомеля, участок р. Сож ниже черты города принимает поверхностный сток с большей части городской территории, объездной автодороги г. Гомеля, автомобильного моста через реку. В оз. Шапор длительное время поступал поверхностный сток с территории таких предприятий, как «Фанеро-спичечный комбинат», «Гомельдрев» и «Гомельобой», последние два предприятия работают и сейчас, «Фанеро-спичечный комбинат» закрыт. Максимальное увеличение содержания свинца в 2022 г. наблюдается для отложений тех водоемов и участка р. Сож, где высока антропогенная нагрузка и на водоем, и на водосборную территорию. Снижение концентрации соединений металла в отложениях оз. Малое можно объяснить полным удалением растений из водоема для улучшения его экологического состояния. Как известно из литературы [4-6], растения, особенно воздушно-водные и погруженные, такие как тростник, рогоз, роголистник, рдест активно поглощают загрязнители из водной среды и донных отложений, очищая тем самым водоем от органических и неорганических токсикантов. Такой способ очищения водоемов совсем недавно стали использовать для водных экосистем г. Гомеля, где проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия. Первым водоемом стало оз. Малое, которое активно используется населением, но подвергается значительному антропогенному воздействию. В водоем поступает поверхностный сток с территории троллейбусного парка, со стоянки у крупного супермаркета города, с железнодорожного полотна, связывающего речной порт и предприятия Северного промышленного узла г. Гомеля. И автомобильная, и железная дороги проходят рядом с берегом водоема. Несмотря на такую высокую антропогенную нагрузку, небольшие размеры водоема и большое количество паводковых вод, поступивших в оз. Малое, содержание соединений свинца в донных отложениях снизилось, в среднем, в 1,30 раза. Превышение фоновой концентрации содержания металла в 2022 г. установлено для всех водных экосистем кроме старицы р. Сож. Старичный комплекс р. Сож расположен на 12 км выше г. Гомеля по течению и не испытывает видимой антропогенной нагрузки, ближайшая деревня удалена от водоема на 3 км, вдоль берега нет сельхозугодий и не проводится выпас скота. Именно эта водная система имеет минимальное содержание свинца в донных отложениях и в 2022 г. концентрация металла снизилась, что может быть связано с переходом соединений свинца в отложениях в водорастворимые формы и, следовательно, удаление их из отложений при переходе в воду водоема. Кроме того, можно предположить, что в почвах, прилегающих к старичному комплексу, соединения свинца содержатся в невысоких концентрациях.

Рисунок 2 – Содержание меди в донных отложениях водоемов г. Гомеля и прилегающих территорий

Как и для свинца, так и для соединений меди, отмечено снижение содержание в донных отложениях старицы р. Сож. Это подтверждает предположение о низком уровне загрязнения почв водосборной территории старичного комплекса. В остальных водных экосистемах содержание увеличилось в (1,12–2,10) раза (рисунок 2). Неожиданным оказался факт увеличения содержания меди в отложениях оз. Малое, где удаляли водную растительность. Можно лишь предположить, что с большим количеством паводковых вод в водоем поступили соединения меди, причем в малодоступных для водных растений формах и удаление растений не оказало значительного влияния на очищение донных отложений от соединений меди. Высока вероятность того, что в почвенных экосистемах, окружающих водоем, накопилось значительное количество соединений меди. Недалеко от водоема находится предприятие по производству копченой продукции, где используются соединения меди, а в водоем впадает ливневка, собирающая поверхностных сток с территории предприятия.

Минимальное содержание соединений меди определено в 2021 – 2022 г. в старичном комплексе. Низкое содержание металла отмечено и в 2021 г., и 2022 г. на участке реки выше черты города и в оз. Круглое. Оз. Круглое расположено в пригородной зоне отдыха, на удалении от предприятий города и городских кварталов, что и объясняет низкое содержание меди и свинца в отложениях водоема. Значительное увеличение соединений меди, также, как и свинца характерно для водоемов, испытывающих значительную антропогенную нагрузку (озера Дедно, Шапор, У-образное и участок р. Сож ниже города по течению). Это указывает на значительное накопление металлов в почвах водосборной территории данных водоемов. Значительное превышение фона отмечено только в 6-ти из 11-ти изучаемых водных экосистем. Максимум превышения фоновой величины характерно для оз. Дедно (9,72 раза) и для оз. Малое (4,89 раза). Незначительно превышает фон содержание меди в отложениях оз. Любенское (1,19 раз).

Таким образом, изменение гидрологического режима оказывает значительное влияние на загрязнение водных экосистем, в первую очередь донных отложений, тяжелыми металлами, такими как медь и свинец, что связано с поступлением в водоем большого количества загрязнителей с паводковыми водами с водосборной территории. В почвенных экосистемах, прилегающих к водоемам, за длительный промежуток времени накопилось значительное количество загрязнителей, смываемых дождевыми и паводковыми водами в водоемы.

Наиболее уязвимыми являются водоемы, расположенные вблизи крупных промышленных предприятий и автодорог.

Удаление растений из водоемов способствует снижению содержания тяжелых металлов в донных отложениях. Но при значительном количестве соединений тяжелых металлов, в нашем случае меди, поступающих в водоем с поверхностным стоком, концентрация загрязнителей может не снижаться после однократного удаления растений и процедуру следует повторить несколько раз для появления положительного эффекта.

Локальное превышение фоновых концентраций свинца и меди в донных отложениях исследуемых водоемов не свидетельствует о критическом уровне загрязнения водных экосистем Гомеля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петреченкова, В.Г. Содержание тяжелых металлов в воде / В.Г. Петреченкова, И. Г. Радованова // Астраханский вестник экологического образования. – 2019. – № 4 (52). – С. 42 – 47.
2. Толкачев, Г.Ю. Сравнительная характеристика содержания и форм существования микроэлементов в донных отложениях различных районов р. Волга // // Международный научно-исследовательский журнал. –2017. – №3. –С. 85 –89.
3. Абакумов, В.А. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / В.А. Абакумов. – Л.: Гидрометеиздат, 1983. – 240 с.
4. Сибатуллина, А.М. Измерение загрязненности речной воды (на примере малой реки Малая Кокшага) : научно-учебное издание /А.М. Сибатуллина, П. М. Мазуркин ; Федеральное агентство по образованию, Марийский гос. технический ун-т, Российская акад. естествознания. – Москва : Акад. Естествознания, 2009. – 71 с.
5. Кропачева, М. В. Высшие водные растения, как один из факторов самоочищения водоема / М.В. Кропачева // Известия Вузов. Пищевая технология. –№5-6. – 2002. – С. 78-79.
6. Остроумов, С.А. Биологический механизм самоочищения в природных водоемах и водотоках: теория и приложения / С.А. Остроумов // Успехи современной биологии. – 2004.– Т. 124. –№ 5. –С. 429 – 442.